

Levantamento de espaços de produção da Cultura Gráfica Carioca Oitocentista

Camila Borges de Carvalho¹, Ana Utsch²

¹Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes, CECOR –
Centro de Conservação e Restauração de Bens Móveis, Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brasil, camilaborgesmgbh@gmail.com

²Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes, CECOR –
Centro de Conservação e Restauração de Bens Móveis, Belo Horizonte, Minas
Gerais, Brasil, anautsch@gmail.com

Área temática principal: História do Livro.

Palavras-chave: Patrimônio gráfico. Cultura gráfica. História do livro. Brasil oitocentista.

Resumo do trabalho: Inscrito no âmbito do projeto Documentar: fontes para a cultura gráfica, coordenado pela Profa. Ana Utsch, este trabalho apresenta minha atuação no levantamento e tratamento de fontes primárias relativas à cultura gráfica carioca oitocentista. A pesquisa concentrou-se na identificação e seleção de documentos em periódicos, anuários comerciais e registros administrativos do séc. XIX. Realizei o saneamento e a padronização de dados (nomes, endereços e atividades profissionais), organizando-os em um banco de dados relacional. A partir da recorrência documental, colaborei na consolidação de categorias analíticas que permitiram identificar especializações, serviços oferecidos e dinâmicas de atuação profissional. O trabalho resultou na estruturação de uma base, hoje em plataforma georreferenciada, com mais de 5.000 registros e cerca de 500 endereços, viabilizando a espacialização dos estabelecimentos que compunham o circuito da cultura gráfica na cidade do Rio de Janeiro oitocentista.

Referências bibliográficas (opcional):

DOCUMENTAR: fontes para a Cultura Gráfica. Coordenação: Ana Utsch. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), CNPq, 2025. Disponível em: <https://documentarculturagrafica.org>.

HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA. Disponível em: <https://memoria.bn.gov.br/hdb/periodico.aspx>.

UTSCH, Ana. História da encadernação e restauração de acervos bibliográficos: estatutos simbólicos e práticas escriturárias. Escritos: Revista da Fundação Casa de Rui Barbosa, n. 8, 2014. Disponível em: <https://www.rb.gov.br/revista/escritos/n8/historia-da-encadernacao-e-restauracao-acervos-bibliograficos-estatutos-simbolicos-praticas-escriturarias>.

UTSCH, Ana. Panorama de la encuadernación. Bogotá: Ediciones Uniandes; Guadalajara: Editorial Universidad de Guadalajara; Villa María: Universidad Nacional de Villa María; Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile,

2022.